

hace 2 días · 3 min de lectura

Ruta Dreams: artivismo urbano, muerte fronteriza y migración visual de la señal “Immigrant Crossing”

Fotografía del paste-up *Ruta Dreams / MIGRAR* en Ciudad de México, 2026. Reapropiación de la señal *Immigrant Crossing*, en una lectura desde el artivismo urbano, la muerte fronteriza y la etnografía visual © Velebita Koričančić

Dra. Velebita Koričančić

Artivismo urbano y crítica de la señal pública

El paste-up *Ruta Dreams*, registrado en un muro de la Ciudad de México en 2026, se apropia de la señal vial de precaución *Immigrant Crossing* y la resignifica como denuncia de la violencia sistémica de las fronteras. Aunque cita un ícono reconocible, su fuerza está en el desplazamiento material y simbólico: un pictograma nacido en la infraestructura fronteriza estadounidense reaparece en la ciudad como inscripción crítica sobre migración, muerte y espacio público. Esta fotografía forma parte de una investigación en comunicación visual urbana desarrollada mediante observación situada. Leída como documento etnográfico visual, registra una situación precisa en el espacio público. La pieza se inscribe en el “artivismo” —cruce entre arte y activismo— porque reapropia un signo institucional y lo desplaza hacia la crítica social.

Genealogía visual de “Immigrant Crossing”

La señal original *Immigrant Crossing* fue creada para advertir a los conductores sobre la presencia de personas migrantes en autopistas de alta velocidad del sur de California. De acuerdo con *Los Angeles Times* (2008), la imagen fue diseñada por John Hood, artista gráfico de Caltrans, el Departamento de Transporte de California. A partir de 1990, según *Los Angeles Times*, la señal fue colocada sobre todo en corredores vinculados con la frontera México-Estados Unidos. El pictograma mostraba la silueta de una familia corriendo y se volvió reconocible como advertencia de migrantes. Su origen estuvo ligado a una alta mortalidad vial. Según *World History Commons*, Caltrans desarrolló la advertencia después de que más de cien personas migrantes murieran atropelladas al intentar cruzar autopistas cercanas a la frontera. La señal, sin embargo, terminó cargándose políticamente (*Los Angeles Times*, 2018). El cuerpo migrante aparecía como riesgo para una infraestructura diseñada para la velocidad del automóvil. Una crisis humanitaria se traducía como interrupción del flujo vehicular.

De la señalética vial al arte de calle

Al pasar de la señalética estatal al muro, la imagen deja atrás su función de advertencia vial y adquiere una carga crítica. Ya no alerta sobre cuerpos que cruzan una autopista; ahora interroga las condiciones que los vulneran. La palabra “MIGRAR”, el escudo “RUTA DREAMS”, la flecha sinuosa y la distancia imposible de “9,999,999 km” alteran el sentido original del pictograma. La migración aparece, entonces, como un largo caminar.

Del signo de muerte al lenguaje visual de resistencia

La dimensión social de la muerte emerge cuando la señal administra visualmente la posibilidad de morir: no muestra la muerte, pero advierte sobre ella. *Immigrant Crossing* revela una organización del espacio donde ciertos cuerpos quedan asociados al riesgo. Frente a esa codificación, el paste-up *Ruta Dreams* desplaza el signo hacia un lenguaje visual de resistencia y convierte el recorrido migrante en una pregunta abierta sobre el derecho a migrar.

Muerte, etnografía visual y espacio público

Desde esta lectura, el arte de calle permite estudiar la muerte como narrativa visual, urbana y política. El artivismo urbano interrumpe esa codificación: desplaza la advertencia hacia una memoria pública activa. La señal deja de naturalizar el peligro y, en cambio, lo denuncia. Esta publicación es producto de la divulgación del proyecto de investigación PAPIIT Núm. IN306925, DGAPA-UNAM, “Aproximaciones sociales al concepto de muerte” (2025–2027).

Referencias

Gold, Scott. “The artist behind the iconic ‘running immigrants’ image”. *Los Angeles Times*, 4 de abril de 2008. <https://www.latimes.com/local/la-me-outthere4apr04-story.html>

“Immigrant Crossing Road Sign”. *World History Commons*. <https://worldhistorycommons.org/immigrant-crossing-road-sign>

Morrissey, Kate. “Last of iconic illegal immigration crossing signs has vanished in California”. *Los Angeles Times*, 10 de febrero de 2018.

<https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-immigration-sign-20180210-story.html>

Dra. Velebita Koričančić

Muerte

Migración

Comunicación visual urbana

Espacio público

Señalética

Visualidades y materialidades urbanas

Arte de calle

Artivismo